

ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СЛОЖНЫХ СОБЫТИЙ НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

© 2024 Звягинцева А.В., Гучмазова Т.К., Клеменюк Р.В.

Одна из наиболее важных научных задач математической статистики и событийной оценки состоит в исследовании причинно-следственных связей в произошедших сложных событиях, совокупности которых относятся к одному виду. Обычно такие события имеют содержательные определения, однако эти определения не основываются на системном подходе, являются лингвистическими (языковыми) понятиями и практически всегда относятся к той или иной предметной области, где в них вкладывается различное значение и содержание. Статья направлена на поиск количественных методов и критериев событийной оценки сложных событий как основы для их возможной систематики в предметных областях. Изложено несколько идей, направленных на изучение причинно-следственных связей, свойственных сложным событиям. В качестве примера взята предметная область гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций, где имеются обширные базы статистических данных.

Ключевые слова: сложные события, классификация событий, причинно-следственные взаимосвязи, статистические вероятности и распределения, методы событийной оценки.

Введение. В реальной действительности события лежат в основе любых процессов и явлений. Человечество отслеживает и документирует исторически важные, общественно значимые, сенсационные, актуальные, опасные, неблагоприятные, штатные и внештатные, аномальные и другие события, требующие особого контроля, периодического наблюдения или статистического учета. События и их последствия обычно распределены по статистическим законам. Это указывает на то, что с позиций математической статистики и событийной оценки имеется необходимость классифицировать различные сложные события в соответствии с их принадлежностью к тому или иному виду (угроза, ситуация, кризис, катастрофа, бедствие, авария, инцидент, прецедент, происшествие, последствие и т.д.). При этом характеристические величины и критерии оценки таких сложных событий должны позволять отражать масштаб воздействия, а также их развитие в пространстве и времени и причинно-следственную и статистическую взаимосвязь.

Для перечисленных выше событий имеются содержательные определения, однако эти определения не основываются на системном подходе, являются лингвистическими (языковыми) понятиями и практически всегда относятся к той или иной предметной области, где в них вкладывается самое различное значение и содержание.

В настоящее время события классифицируются по сфере возникновения, областям деятельности, масштабу охвата или влияния, длительности, периодичности, риску, последствиям, убыткам и т.д. Однако основания и критерии для систематизации событий, методы таксономии сложных событий и анализа массивов их характеристических величин требуют своего дальнейшего развития. В этом плане крайне актуально развитие многомерных классификаций событий, оценка сложных событий с количественным учетом многомерности характеристических величин, видов статистических распределений этих событий и связанных с ними более простых причинно-следственных событий, а также изложение общего системного подхода, позволяющего сравнивать между собой события и их распределения.

Актуальность данной статьи определена необходимостью развития системных подходов в математической статистике и событийной оценке при всестороннем исследовании сложных событий. Целью данной статьи является изучение взаимосвязи сложных событий и составляющих их более простых событий на основе анализа статистических вероятностей и эмпирических распределений.

В качестве информационной базы в данной статье использованы данные о чрезвычайных ситуациях (ЧС) техногенного и природного характера. Такие ситуации отличаются наличием множества разнородных событий, инициирующих ЧС, сложными причинно-следственными связями, наблюдением и учетом результирующих происшествий, последствий и ситуаций. В связи с развитым понятийным аппаратом и наличием многих баз данных об опасных событиях, данная предметная область использована в качестве примера для углубленного анализа событий.

Существующая классификация событий. Известно, что событие – это любой наблюдаемый факт, который выражается в изменении состояния объекта, системы или тела; факт, который привлекает внимание. В человеческой деятельности, в естественных и гуманитарных науках в понятие события часто вкладывают, хотя и близкое, но отличное друг от друга определение и значение.

В Цюрихской схеме классификации событий, исходя из понятий операционного риска IC2, под событием понимают произошедшие и возможные факты в области деятельности фирм, организаций и предприятий [1]. Согласно этой классификации, выделяют следующие события:

- события, связанные с человеческим фактором (человеческий риск) – убытки, ошибки и проступки работников, трудовые споры, производственные травмы и заболевания, конфликты и неправомерные действия в организации и т.д.;
- события, связанные с бизнес-процессами (процессные риски) – нарушение бизнес-процессов, сбои в выполнении и обслуживании транзакций, некачественные выпуск продукции и оказания услуг, срывы выполнения обязательств и т.д.;
- события деловых отношений с клиентами, третьими лицами, регулируемыми и контрольными органами (риски отношений) – убытки, возникающие в результате отношений, нарушения юридических и договорных обязательств, несоблюдение налоговых и иных обязательных платежей и сборов, ошибки, искажения и фальсификации различных видов отчетности и т.д.;
- технологические и технические события (технологические риски) – технологические ошибки и проблемы, сбои технического, программного и аппаратного обеспечения, инциденты в области промышленной, информационной и технической безопасности, аварии и т.д.;
- внешние события (внешние риски) – нанесенный вред собственности или активам из-за действий внешних сторон, форс-мажорные обстоятельства, судебные разбирательства, правонарушения, связанные с мошенничеством, промышленным шпионажем и т.д.

Банки придерживаются классификации инцидентов операционного риска IC2, выделяя при этом семь категорий событий, связанных с рисками банковской деятельности: события, связанные с противоправными действиями сотрудников (внутреннее мошенничество); события, связанные с противоправными действиями третьих лиц, клиентов и контрагентов (внешнее мошенничество); риск-события при нарушениях кадровой политики или безопасности труда; события, приводящие к нарушению прав клиентов и контрагентов; ущербы материальным активам; системные сбои и эксцессы в деятельности; ошибки при выполнении бизнес-процессов.

Общепринятая Цюрихская система классификации событий [1] основывается на описаниях фактов, эпизодов, происшествий, инцидентов, особых случаев, технологических событий и бизнес-событий, которые наблюдаются, реализуются или ожидаются в процессе деятельности фирмы, организации и предприятия. Данная классификация носит очень общий словесный характер и требует адаптации при ее применении по отношению к конкретному виду организаций, группе фирм и даже отдельному предприятию. Методы систематизации и оценки событий при данной классификации исключительно экспертные.

В модели управления рисками организаций COSO событие – это случай или ситуация, возникающие в результате действия внутренних или внешних факторов, которые оказывают влияние на реализацию стратегии или достижение целей организации [2]. События, отрицательно влияющие на деятельность организации, представляют собой риски. События, влияние которых является положительным, приводят к возможностям, которые могут положительно влиять на достижение целей. Риски и возможности – это вероятности возникновения событий. Все события определяют на двух уровнях: на уровне организации и на уровне видов деятельности организации.

В модели COSO выделяют следующие группы событий и их последствий, которые определяются внешними факторами [2]:

- экономические – изменение уровня цен, доступности капитала или осуществление экономической конкуренции и т.д.;
- природные – наводнения, пожары, землетрясения, стихийные явления и т.д., события которые наносят ущерб и приводят к негативным последствиям;
- политические – события, связанные со сменой политического курса, а также принятием новых законов и нормативных актов, в результате которых осуществляется влияние на деятельность организации;
- социальные – события, связанные с изменениями демографической и миграционной ситуации, социальными устоями, бизнес-обстановкой и т.д.;
- технологические – события, связанные с технологическими новшествами, техническим прогрессом, использованием инфраструктуры, спросом на продукты и услуги, ведущие к снижению затрат и повышению эффективности деятельности и т.д.

Методы выявления и оценки событий в модели COSO являются также преимущественно экспертными, в этом случае используют методологию деревьев событий и деревьев решений и осуществляют оценку рисков и возможностей с учетом взаимосвязи событий и их вероятностей.

В человеческом обществе под событием понимают некое происшествие или факт, который происходит в определенный момент времени, при этом события в целом классифицируются:

- по сфере возникновения – природные, техногенные, социальные, политические, экономические, культурные и спортивные события;
- по масштабу охвата – глобальные события (затрагивающие весь мир), международные события (затрагивающие несколько стран), национальные события (происходящие в рамках одной страны), региональные события (затрагивающие отдельный регион), локальные события (происходящие в рамках одного города, населенного пункта);
- по длительности – долгосрочные (месяцы, годы), среднесрочные (дни), краткосрочные (часы, минуты, секунды);
- по периодичности – единичные, повторяющиеся и постоянно наблюдаемые события;
- по предсказуемости – закономерные, ожидаемые и случайные события.

В отдельный класс событий сводят события, которые связаны с безопасностью систем. К опасным событиям относят события, которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей, окружающей среды и материальных объектов. Эти события подлежат обязательной регистрации и статистическому учету и их обычно классифицируют [3–7]:

- по источнику опасности – техногенные, природные, биологические, социальные и т.д.;
- по масштабу последствий – локальные, местные, региональные, глобальные;
- по характеру воздействия – механические, радиационные, химические, термические, биологические и т.д.;
- по последствиям и ущербу – катастрофические, чрезвычайные, локальные;
- по времени действия – внезапные, медленно развивающиеся, постоянно действующие.

Достаточно изученный класс опасных событий, хотя и относительно узкий, используется в информационной безопасности, где оперируют инцидентами. Под инцидентом обычно понимают событие, связанное с отказом или повреждением технических устройств, отклонение от режима технологического процесса, нарушение требований законодательных или нормативно-технических документов.

В более общей трактовке инцидент – это повод для перехода к конфликтной ситуации или результат действий, который создается системой или окружающей средой. В информационной безопасности, ИТ-системах и системах реального времени инциденты классифицируют по типу инцидента, по уровню значимости, по источнику, способу обнаружения и т.д.

В средствах массовой информации под событием обычно понимают значимое событие, являющееся прецедентным или повлекшее за собой ряд других событий, длившихся долгое время; событие, которое привлекло явное внимание общества и повлекло за собой заметный и постоянный социальный эффект [8]. В данном случае события классифицируют по значимости, географическому охвату, продолжительности освещения в СМИ, количеству новостных источников и их весу среди СМИ, уровню сенсационности и важности и т.д.

Достаточно интересная классификация событий используется в стратегической разведке. В классическом труде [9] разведывательную информацию рассматривают как события и сведения, основанные на собранных, оцененных и истолкованных фактах, из которых видно их значение для решения конкретной задачи текущей политики. Элементы информации классифицируют в виде научных фактов и событий, географических сведений, экономических фактов и событий, военной социологической и политической информации, охватывающей множество фактов, сведений и событий [9]. Оценка информации, фактов, сведений и событий осуществляется по значимости, которая включает критерии полезности, важности, своевременности, достоверности, ясности изложения, причинно-следственных связей, обоснованности и т.д.

В теории вероятности и математической статистике под событием понимают всякий факт, который в результате опыта (испытания) может произойти или не произойти. События классифицируют по видам – случайное, невозможное, достоверное, элементарное, простое и сложное событие; противоположное, совместные, несовместные, зависимые и независимые события; равновозможные и не равновозможные события и т.д. Классификация основывается на понятиях однородности события и его вероятности, одновременности событий, взаимосвязи вероятностей событий, статистических распределениях групп событий и т.д. [10].

Как видно из приведенного материала сегодня классификация событий привязана к различным областям знания или практической деятельности, при этом используются специфические подходы к классификации событий, чаще всего экспертные. Все существующие классификации в предметных областях носят словестный, качественный характер и, в своем большинстве, не имеют количественных критериев и характеристик. Многомерные классификации событий, учитывающие несколько критериев, характеристик и описаний, и основанные на количественных методах и анализе причинно-следственных взаимосвязей, практически не развиты. Пока преобладает при классификации событий субъективный подход.

Классификация чрезвычайных ситуаций. На наш взгляд, наиболее развита классификация событий при учете чрезвычайных ситуаций и опасных событий, так как в этом случае имеется глубоко проработанная законодательная и нормативно-техническая база, ведется статистический учет событий и разрабатываются планы ликвидации аварий на различных уровнях. Поэтому выявление взаимосвязи сложных событий будем проводить в дальнейшем на примере анализа статистических данных о чрезвычайных ситуациях. В настоящее время чрезвычайные ситуации рассматривают как совокупности причинно-следственных опасных событий, наблюдаемых определенное время на конкретной территории.

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

В соответствии с законодательством чрезвычайные ситуации подразделяются на ЧС локального, муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального и федерального характера и классифицируются в зависимости от количества людей, пострадавших в этих ситуациях и размера материального ущерба [3]. Исходя из характера источников возникновения, в РФ выделяют природные, техногенные, биолого-социальные и военные чрезвычайные ситуации (ГОСТ Р 22.0.02-94).

Согласно нормативных документов [4, 5] источниками природных ЧС являются опасные природные явления и процессы, к которым относятся: опасные геологические явления и процессы (землетрясение, вулканическая активность, обвал, оползень, карст и т.д.); опасные гидрологические явления и процессы (наводнение, цунами, сель, лавина, и т.д.); опасные метеорологические явления и процессы (сильный ветер, вихрь, ураган, циклон, тайфун, шторм, смерч, гроза, град, буря, засуха и т.д.); природные пожары; биологическая опасность (эпидемии, массовые заболевания и т.д.).

Базы данных о чрезвычайных ситуациях. Используем существующие международные данные о чрезвычайных ситуациях [11]. В качестве объектов исследования примем стихийные бедствия, которые согласно международной классификации разделены на два крупных класса – природные и технологические стихийные бедствия. Классы природных и технологических бедствий состоят из семи групп опасностей (опасных процессов) – биологические, климатологические, взрывные, геофизические, гидрологические, метеорологические, а также сложные и технологические опасности.

Группа биологических опасностей вызвана воздействием живых организмов, а также их токсичных веществ или заболеваний, которые они могут переносить. Данные опасности могут вызывать следующие десять видов сложных опасных событий (случаи эпидемий или заражений): инциденты с животными; инфекционные, бактериальные, паразитарные, вирусные, прионные, грибковые заболевания; заражение кузнечиками или червями; нашествие саранчи.

Группа климатологических опасностей вызвана длительными атмосферными процессами мезо- и макромасштабного характера, связанными с внутрисезонной или многолетней изменчивостью климата. Данные опасности могут вызывать следующие четыре вида сложных опасных событий: засуха; наводнения из-за выбросов озер; лесной пожар; наземный пожар.

Группа внеземных опасностей вызвана воздействием астероидами, метеороидами и кометами, а также изменениями межпланетных условий, которые влияют на магнитосферу, ионосферу и термосферу Земли. Данные опасности могут вызывать следующие шесть видов сложных опасных событий: взрыв в воздухе; столкновение и взрыв на земле; выбросы энергетических частиц; геомагнитная буря; ударная волна; случаи возникновения радиопомех.

Группа геофизических опасностей вызвана воздействием, исходящим от твердого грунта. Данные опасности могут вызывать следующие шесть видов сложных опасных событий: случаи землетрясений/движений грунта; цунами; лавина; оползень; камнепад; вулканическая активность (случаи выпадения пепла, потока лавы, пирокластического потока, лахара/грязевого потока).

Группа гидрологических опасностей вызвана воздействием, связанным с возникновением, перемещением и распределением поверхностной и подземной пресной и соленой воды. Данные опасности могут вызывать следующие восемь видов сложных опасных событий: прибрежное наводнение; внезапное наводнение/чрезмерные осадки; речной паводок; наводнение из-за ледяного затора; влажные лавина, оползень; камнепад; случайная волна.

Группа метеорологических опасностей вызвана кратковременными экстремальными погодными и атмосферными условиями. Данные опасности могут вызывать следующие двенадцать видов сложных опасных событий: волна похолодания; тепловая волна; туман; шторм; град; молния; песчаная буря; штормовой нагон; снежная буря; торнадо; тропический циклон; суровые погодные условия.

Группа сложных и технологических опасностей вызвана воздействием технологических аварий промышленного, непромышленного или транспортного характера. Данные опасности могут вызывать следующие девять видов сложных опасных событий: разлив химических веществ; обрушение; взрыв; пожар; утечка газа; утечка нефти; случай отравления; радиационное происшествие; транспортное происшествие.

Таким образом, при наблюдении стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций выделяют 55 видов сложных опасных событий, для которых могут быть получены оценки статистических вероятностей и установлены эмпирические распределения. Также для указанных выше опасных событий приводят события-последствия стихийного бедствия – общее количество погибших, количество пострадавших, количество потерявших жилье людей, общий ущерб, затраты на восстановление, страховой ущерб и т.д.

Национальные данные РФ о чрезвычайных ситуациях представляются в несколько более упрощенном виде [12]. Выделяются только классы природных, техногенных, социально-биологических и военных чрезвычайных ситуаций. Соответствующие опасные процессы распределяются на эти четыре группы ЧС. Статистический учет событий-последствий чрезвычайных ситуаций охватывает общее количество погибших, количество пострадавших, количество спасенных людей, а также общий материальный ущерб.

Закономерности взаимосвязи событий при оценке статистических распределений. Статистические вероятности в процессе выполнения данной работы находились численно путем непосредственного алгоритмического подсчета вероятностей [13, 14]. Построение распределений событий проводилось методом пробит-регрессии статистических вероятностей, когда функция распределения определяется в виде регрессионного уравнения (1):

$$w(\text{Pr}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\text{Pr}} \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt; \quad \text{Pr} = a_0 + a_1 \ln \frac{p_1}{p_{1_0}} + \dots + a_n \ln \frac{p_n}{p_{n_0}}, \quad (1)$$

где p_k – переменные распределения, a_k – коэффициенты регрессии, w – статистическая вероятность события, p_{k_0} – значения переменных в опорном состоянии.

Данная методика широко применяется в науках, связанных с оценкой опасностей и рисков в природе и обществе. Получаемые эмпирические распределения являются нелинейными и относятся к определенному виду процессов и событий. Существование таких распределений является фундаментальной вероятностной закономерностью для многих процессов в природе и обществе.

Выявление взаимосвязи сложных событий. В качестве примера рассмотрим процесс построения эмпирических распределений на основании данных статистического учета о биологических чрезвычайных ситуациях [11]. На рисунке 1 представлены результаты обработки данных о биологических ЧС методом пробит-анализа.

Рис. 1. Статистические распределения опасных событий при совершении чрезвычайных биологических ситуаций: a – число погибших людей; b – число пострадавших людей

Как видно из рисунка 1, полученные распределения достаточно хорошо описываются регрессионными зависимостями:

- распределения событий для погибших людей в результате стихийного бедствия:

$$\text{Pr}_s = -1,353 + 0,436 \ln N_s; \quad (2)$$

- распределения событий для пострадавших людей:

$$\text{Pr}_p = -2,017 + 0,333 \ln N_p, \quad (3)$$

где N_s – число погибших людей в результате стихийного бедствия; N_p – число пострадавших людей, которые имеют телесные повреждения, травмы или заболевания. Количество обработанных данных – 1619 случаев, коэффициенты корреляции зависимостей (2) и (3) составили 0,98 и 0,99 соответственно.

Полученные распределения тесно связаны с логарифмически-нормальным распределением, хотя и отличаются наличием коэффициентов при логарифме. Аналогичным образом были получены статистические распределения для других групп опасных процессов при совершении ЧС: климатических, геофизических, гидрологических и т.д.

Выявление взаимосвязи сложных событий основывалось на использовании единообразного вида распределений для погибших и пострадавших людей, построенных в одинаковых координатах пробит вероятности – логарифм числа случаев. Например, для распределений (2) и (3) уравнения связи будут иметь вид:

$$Pr_p = -0,983 + 0,764 Pr_s, \quad (4)$$

$$Pr_s = 1,287 + 1,309 Pr_p. \quad (5)$$

Статистические связи устанавливаются исходя из линейного вида функциональных зависимостей, представленных на рисунке 1 и описанных уравнениями связи вида (4) или (5).

Таким образом, неоднородные опасные события распределены по статистическим законам, которые могут быть найдены эмпирически путем непосредственного подсчета вероятностей событий, при этом разнородные по масштабу и содержанию события могут быть связаны между собой вероятностными закономерностями.

Анализ имеющихся данных о чрезвычайных ситуациях, произошедших в Российской Федерации, также позволяет оценить статистические распределения по чрезвычайным ситуациям и их последствиям. Данные охватывали информацию по видам ЧС и их последствиям для 85 субъектов РФ за 2009–2022 годы [12].

Результаты анализа для принятой сегодня в РФ классификации ЧС представляются различными видами статистических распределений. Для техногенных ЧС и ЧС всех видов в целом (общее количество ЧС по регионам) распределения представляются экспоненциальными законами. Для природных и биолого-социальных ЧС в этом случае статистические распределения не удалось определить.

Для последствий реализации событий были найдены эмпирические распределения. Количество погибших и пострадавших людей распределены согласно эмпирических законов:

- распределения событий для погибших людей в результате стихийного бедствия:

$$Pr_s = -1,752 + 1,012 \ln N_s; \quad (6)$$

- распределения событий для пострадавших людей:

$$Pr_p = -0,674 + 0,457 \ln N_p. \quad (7)$$

Количество обработанных данных – 398 случаев для 85 субъектов РФ, результаты анализа данных приведены на рисунке 2.

Для материального ущерба было определено эмпирическое распределение в виде:

$$Pr_u = -2,089 + 0,782 \ln \frac{M}{M_0}; \quad (8)$$

где M – материальный ущерб от ЧС, млн. руб.; $M_0=37,74$ млн. руб. – значение ущерба, оцененное для ЧС в Московской области в 2009 году. Коэффициенты корреляции зависимостей (6)–(8) лежат в диапазоне 0,97–0,98.

В свою очередь взаимосвязь сложных событий с учетом распределений (6) и (7) выражается зависимостями:

$$Pr_p = 0,119 + 0,452 Pr_s,$$

$$Pr_s = -0,264 + 2,214 Pr_p.$$

Рис. 2. Статистические распределения опасных событий при совершении чрезвычайных ситуаций в РФ: a – количество погибших людей; b – количество пострадавших людей

Выводы. Результаты исследований позволяют сделать вывод, что неоднородные сложные события, инициирующие чрезвычайные ситуации, и последствия этих событий распределены по статистическим законам, которые могут быть найдены эмпирическим путем. При этом количественные методы сравнения событий могут быть основаны на представлении распределений таких событий в едином функциональном виде и общем координатном пространстве пробит вероятности – логарифм числа случаев.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Alvarez, G. Operational Risk Quantification: Mathematical Solutions for Analyzing Loss Data / G. Alvarez // Response to the 2001 Basel Committee on Banking Supervision Consultative Document on Operational Risk. – 2001. – 18 p.
2. Управление рисками организаций. Интегрированная модель. Краткое изложение. Концептуальные основы. – Проектный консультативный совет COSO, США, 2004. – 111 с.
3. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 №304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: с изменениями и дополнениями от 20.12.2019. – 2 с.
4. Приказ МЧС России от 05.07.2021 №429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». – 18 с.
5. ГОСТ Р 22.0.03–2020. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения: национальный стандарт РФ: дата введения 2021-04-01 / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. – Изд. официальное. – М: Стандартинформ, 2020. – 10 с.
6. Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: в ред. от 14.04.2023. – 27 с.

7. Тарасов, Е. А. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера // Е. А. Тарасов // Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в учреждениях, организациях и на предприятиях. – №2. – 2020. – С. 3–16.
8. Критерии значимости событий. [Электронный ресурс] / Википедия [Сайт]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Критерии_значимости_событий (дата обращения 02.04.2024).
9. Плэтт В. Информационная работа стратегической разведки / В. Плэтт. – М.: Изд-во Ин. лит-ры, 1958. – 341 с.
10. Вентцель, Е. С. Теория вероятности / Е. С. Вентцель. – М.: Наука, 1969. – 576 с.
11. EM-DAT. The International Disaster Database. CRED [Сайт]. – URL: <https://www.emdat.be/> (дата обращения 30.06.2023).
12. Государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2009–2022 годах». – М.: МЧС России, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2023 г.
13. Звягинцева, А. В. Вероятностные методы комплексной оценки природно-антропогенных систем / А. В. Звягинцева. – М.: Спектр, 2016. – 256 с.
14. Аверин, Г. В. Системодинамика: теория и приложения / Г. В. Аверин. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Донецк: ООО «НПП «Фолиант», 2022. – 535 с.

Поступила в редакцию 05.06.2024 г., рекомендована к печати 20.06.2024 г.

IDENTIFYING THE RELATIONSHIP OF COMPLEX EVENTS BY EXAMPLE ANALYSIS OF STATISTICAL DATA ON EMERGENCY SITUATIONS

Zviagintseva A.V., Guchmazova T.K., Klemeniuk R.V.

One of the most important scientific tasks of mathematical statistics and event assessment is to study the cause-and-effect relationships in complex events that have occurred, the totality of which belong to the same type. Usually such events have meaningful definitions, but these definitions are not based on a systematic approach, they are linguistic (linguistic) concepts and almost always relate to a particular subject area where they have different meanings and contents. The article is aimed at searching for quantitative methods and criteria for event-based assessment of complex events as a basis for their possible systematics in subject areas. Several ideas are presented aimed at studying the cause-and-effect relationships inherent in complex events. As an example, the subject area of civil protection against emergencies is taken, where there are extensive databases of statistical data.

Keywords: complex events, classification of events, causal relationships, statistical probabilities and distributions, methods of event assessment.

Звягинцева Анна Викторовна

доктор технических наук, доцент, профессор кафедры компьютерных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк
E-mail: a.zvyagintseva@donnu.ru

Zviagintseva Anna Viktorovna

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor at Department of Computer Technologies of Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Гучмазова Тамара Константиновна

аспирант кафедры физики неравновесных процессов, метрологии и экологии им. И.Л. Повха ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк
E-mail: guchmazova@bk.ru

Guchmazova Tamara Konstantinovna

Postgraduate student at Department of Physics of Nonequilibrium Processes, Metrology and Ecology named after I.L. Povkh of Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Клеменюк Роман Владимирович

магистрант кафедры компьютерных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк
E-mail: klemenuysk.roma@ya.ru

Klemeniuk Roman Vladimirovich

Master student at Department of Computer Technologies of Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk.